

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550881>

И.У.Назаров

Низомий номидаги ТДПУ

катта ўқитувчиси

Таълим тизимини модернизация қилишнинг энг муҳим йўналишларидан бири таълим сифатини назорат қилиш ва бошқаришни такомиллаштиришдан иборат. **Тестлаш** - билимларни назорат қилишнинг замонавий шакллардан бири бўлиб, автоматлаштирилган тарзда талабаларнинг билими сифатини тезкор текшириш учун ишлатилади.

В.С.Аванесовнинг фикрича: *Педагогик тест* - бу муайян шаклдаги, мазмундаги мураккаблигини ортиб борувчи топшириқлар тизими, уларни объектив баҳолаш ва таълим олувчиларнинг тайёргарлик даражасини сифат жиҳатидан ўлчаш учун яратилган тизим [1; 5-б].

Педагогикада тест бир-бирига боғлиқ бўлган 3 та асосий функцияни бажаради: *диагностика, ўқитиш ва тарбиялаш*.

– *Тестлашнинг диагностик функцияси* талабанинг билим, кўникма ва малакаларини аниқлашдан иборат.

– *Тестлашнинг ўқув функцияси* талабаларни ўқув контентини ўзлаштиришларини фаоллаштиришга қаратилган бўлади.

– *Тарбиялаш функцияси* тестлаш жараёнининг даврийлиги ва муқаррарлиги билан намоён бўлади ва талабалар фаолиятини тартибга солишга ёрдам беради.

Тест бу аниқ воситадир, масалан, 20 та саволдан иборат тестни баҳолаш шкаласи 20 га тенг, одатий билимларни баҳолаш шкаласи эса фақат 4 дан иборат.

Адаптив (мосланувчан) тест остида маълум мураккаблик ва фарқлаш қобилиятига эга бўлган тест топшириқлари тизими тушунилади. Адаптив тестнинг ҳар галдаги саволи текширилаётган талаба(лар)нинг билим даражаси билан белгиланади [4].

Ж.Толипованинг фикрига кўра, *адаптив (мосланувчи) тестлар* автоматлаштирилган муҳитда талабаларга индивидуал ёндошиш имконини берувчи, топшириқлар мазмуни, уларнинг бажариш тартиби ва ушбу топшириқларни бажариш натижасида эришиладиган натижа (*балл*

кўрсаткичи) ҳамда тест натижаларини умумлаштириш бўйича кўрсатмалардан иборат бўлади [3].

Расм 1. Адаптив тестлаш цикли

Электрон платформали мосланувчи тизимларда адаптив тестлардан фойдаланиш мақсадига кўра: *ўртача оғирликдаги, талабанинг танлашига кўра аралаш ва қийин даражали бўлиши* мумкин.

Тестлашнинг ушбу кўринишларидан ҳозирги кунда университетимизда жорий этилган таълим-тарбия жараёнини ташкил этишнинг **модул-кредит тизимида** муваффақиятли фойдаланиш имконияти мавжуд. Бунинг учун ўқитувчи битта мавзу, боб, бўлим ёки фан мазмуни доирасида турли қийинчилик даражасидаги тест топшириқларини тузиш ва амалда қўллаш маҳоратига эга бўлиши лозим [3; 54-б.].

“Таълимда ахборот технологиялари” фани юзасидан тузилган тестлар базаси фаннинг барча мавзуларини камраб олувчи саволлардан иборат бўлиб, бунда тестлашларнинг бир танловли (*тўғри ва нотўғри жавобларни танлаш*), кўп танловли, мувофиқликни кўрсатиш, бир нечта тўғри жавобларни танлаш, очиқ жавобли тестлар ҳамда кетма-кетликни тартиблаш каби кўринишларидан кенг фойдаланилади (2-расмга қаранг).

2-
“ТАТ”

расм.
фани

контенти юзасидан тузилган тестлар базаси

Электрон таълим платформасида “Таълимда ахборот технологиялари” фани юзасидан тузилган тест топшириқларидан баъзи намуналар:

IP-манзил тугуни ва ниқобига кўра тармоқ манзилини аниқланг.
Тугуннинг IP- манзили: 217.19.128.131 **Ниқоб (маска):** 255.255.192.0
Изоҳ: Жавобни келтираётганда жадвалдаги тўртта тармоқ IP-манзилини танланг ва нуқталардан фойдаланмаган ҳолда керакли тартибда жойлаштиринг.

4	0
-	16
2	19
-	64
3	128
-	131
-	192
1	217

Ахборот миқдорининг ўлчов бирликларини ўсиш тартибда жойлаштиринг

1	2 ³⁰ МБ
2	2*2 ¹⁹ МБ
3	(1+1023)МБ
4	5МБ
5	2,5Мб+1,5МБ

Кўр-кўрона ўн бармоқ усули билан ёзишда клавиатурани ўзлаштиришнинг икки усули мавжуд:

1.	ergosolo.ru клавиатурасида сола _____
2.	stamina _____

Яратилган тестлар базасидан электрон таълим платформасига дастлабки кириш ва модулли ўқишни бошлашдан олдин *кириш тести сифатида* ҳам фойдаланилди, бундан мақсад талабаларнинг ушбу фан бўйича билим траекториясини аниқлашдан иборат эди.

“Таълимда ахборот технологиялари” фани модулларида кўрсатилган мавзуларга оид тестларни умумий тестлар базасидан саралаш орқали ажратиб тестлаш жараёнини ташкил этишда ҳам фойдаланиш мумкин. Шунини таъкидлаш лозимки, мавжуд тестлар базаси фан ўқитувчиси томонидан доимий тарзда такомиллаштириб борилади ва талабанинг билиш имкониятига қараб тестлар савияси танланади ва кейинги модулларга ўтишда улар аста секинлик билан мураккаблаштириб борилади.

Яратилган электрон таълим платформаси талаба учун қайсидир маънода ўқитувчи ролини таъминлайди ва ўқитувчига ҳам талабага ҳам бирдай қулайликларни яратади. Шунга қарамадан электрон таълим платформасида фаолият олиб боришда ўқитувчининг сифатли ишлаш хусусиятлари қуйидагиларда намоён бўлади:

- машғулот учун профилактика вазифаларини тайёрлаш;
- турли модулларда индивидуал, гуруҳ ва кичик гуруҳларда ўқитишни ташкил қилишни олиб бориш;
- тьютор ва психолог билан ўзаро алоқаларни ташкил этиш;
- талабаларнинг АКТдан фойдаланган ҳолда илмий тадқиқот фаолиятини ташкил этиш;
- талабалар ишини таҳлил қилиш ва баҳолаш ишларини олиб боришда ахборотлаштиришнинг техник воситаларидан фойдаланиш;
- модерация жараёнида иштирок этиш;
- онлайн/офлайн маслаҳатларни ташкил этиш;
- талабалар билан тўғри ва тесқари алоқаларни ташкил қилиш (*конференция, чат, форум ва б*);

- электрон ахборот таълим ресурсларини ишлаб чиқиш;
- электрон платформа ўқув контентини замонавий руҳда такомиллаштириб бориш в.б.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш лозимки, электрон таълим платформаси - ўқув жараёни иштирокчиларини доимий тарзда бирлаштиради, электрон таълим олиш имконини беради, услубий материаллар ва маълумотлардан фойдаланиш ҳамда талабалар билим даражасини назорат қилиш учун тестлашларни ўтказиб боришни талаб этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе: учеб. пособие. М.: Исследовательский центр. 1989 г. -214с
2. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. М.: Исследовательский центр.-1994.- 112с
3. Толипова Ж. Педагогик квалиметрия / Ўқув-услубий мажмуа. – Т:ТДПУ, 2016. – 152 б.
4. Здорова Л.А. Разработка адаптивных компьютерных тестов: учеб. пособие: для слушателей системы повышения квалификации педагогических кадров вузов региона. – Владивосток - 2006. - 87с. ИСБН 5-8343-0322-6.

